

Pelayanan Administrasi Publik Terkait Progam Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

Nabillah Suci Izza Fadila

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Andalas

2010843010_nabillah@student.unand.ac.id

ABTRAK

Indonesia adalah bangsa generasi penerus, dan berhak serta berkewajiban membangun bangsa Indonesia. Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Kebijakan pembangunan penyesuaian data kependudukan dengan data kependudukan masyarakat bahwa permasalahan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian adalah bagaimana pelayanan administrasi publik terkait program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang memberikan data dan gambaran secara jelas mengenai pelayanan program Kartu Identitas Anak serta hambatan dan solusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dimana pelayanan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang selalu bergantung dengan manusia lain. Oleh karena itu disebut dengan makhluk social. Pada hakekatnya pelayanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang diharapkan dan membuat masyarakat puas dengan penyediaan pelayanan. Kartu Identitas Anak merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti identitas resmi anak dibawah usia 17 tahun yang bertujuan untuk mengurus dokumen kependudukan. Dan membantu anak-anak dalam mengurus data sekolah sendiri atau menabung di Bank sendiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memiliki tujuan sendiri dalam mengupayakan agar seluruh anak di Kabupaten Dharmasraya memiliki Kartu Identitas Anak.

Kata kunci: pelayanan administrasi, Kartu Identitas Anak

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa generasi penerus, dan berhak serta berkewajiban membangun bangsa Indonesia. Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Kebijakan pembangunan penyesuaian data kependudukan dengan data kependudukan mensyaratkan bahwa permasalahan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kependudukan. Dalam konteks ini, pengelolaan kependudukan disebut pengelolaan kependudukan yang merupakan titik awal atau dasar bagi penyusunan kebijakan dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan kependudukan, termasuk penduduk secara keseluruhan dan bagaimana identitas data lain dapat mengambil kebijakan.

Adanya berbagai peraturan belum juga menutup kemungkinan yang ada bahwa diluar sana masih banyak warga masyarakat yang belum terdaftar atau tercatat oleh pemerintah dikarenakan berbagai hal. Akibatnya masih banyak permasalahan kepadatan penduduk dan permasalahan pencatatan peristiwa-peristiwa hukum penting lainnya terkait kependudukan yang di dalamnya terdapat identitas diri

seseorang. Kebutuhan identitas yang belum dimiliki menimbulkan banyak masalah, karena identitas diri ini sangat penting bagi mereka yang hendak melakukan kegiatan-kegiatan hukum.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yaitu dengan menyediakan data kependudukan yang akurat, *factual*, dan menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kependudukan. Kondisi geografis di Indonesia yang berbentuk kepulauan serta memiliki jumlah penduduk dengan urutan keempat terbanyak di dunia dan membuat pemerintah harus mengupayakan penerbitan administrasi kependudukan secara berkala. Jumlah penduduk yang banyak dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan peristiwa kependudukan sering terjadi dan berdampak pada data kependudukan sehingga data kependudukan yang akurat dan *factual* sehingga menjamin validnya yang masuk dalam data kependudukan.

Upaya pemerintah dalam melaksanakan program Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai upaya program administrasi kependudukan terbaru menjadi wujud nyata perlindungan kepada anak sebagai kewajiban negara dalam melindungi setiap warganya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan kepada anak mutlak dibutuhkan mengingat saat ini berbagai fenomena yang menjadikan anak Indonesia sebagai korban menjadi banyak terjadi. (I Made Sila, I Made Purana, 2020).

Saat ini pelaksanaan program Kartu Identitas Anak telah memasuki tahun ke 3 sejak digilirkan perdana Menteri di Dalam Negeri No 2 tahun 2016. Terhitung sejak tahun 2016 sampai saat ini Kartu Identitas Anak telah diterbitkan lebih dari 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dan juga berbagai permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan program Kartu Identitas Anak, mulai menariknya para orang tua membuat KIA sampai susahnya persyaratan prosedur dalam pembuatan Kartu Identitas Anak. (Simamora et al., 2019)

Kebijakan terkait kartu Identitas Anak merupakan program yang di keluarkan oleh pemerintah guna untuk memberikan identitas resmi kepada penduduk. Pemerintah dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak melalui peraturan pemerintah berharap dapat meningkatkan pendekatan, proteksi dan pelayanan publik agar bias mewujudkan hak terbaik untuk anak. Selain itu, tujuan pendekatan Kartu Identitas Anak ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap anak serta jaminan perlindungan anak. Program ini hadir sebagai bentuk perwujudan dari terlibatnya masyarakat terhadap peraturan pemerintah terkait pelaksanaan administrasi kependudukan yaitu diantaranya dilaksanakan penerbitan berupa dokumen-dokumen.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 (Negri, 2016) disebutkan bahwa terdapat dua jenis Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu untuk kelompok 5-17 tahun. Dengan adanya dasar tersebut, maka memperkuat pemerintah akan berupaya untuk menyebarkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di seluruh Indonesia. Dengan ini tujuan dari penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu untuk mempermudah anak usia 0-17 tahun untuk mengurus dokumen kependudukan. Diharapkan anak-anak bisa mengurus data sekolah sendiri atau menabung di bank sendiri. Namun manfaat dari Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak kurang optimal, karena hanya dapat dirasakan oleh anak-anak yang sudah menginjak masa remaja. Serta masih banyak dianggap kurang penting oleh warga karena belum mengetahui kegunaan dan penerapannya, tetapi pemerintah sudah terlanjur mengesahkan perlisannya, ditambah dengan penerbitannya diperlukan sejumlah regulasi. Hal ini juga yang menjadi polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana pelayanan administrasi publik terkait program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Pelayanan administrasi Publik Terkait Program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yang memberikan data dan gambaran secara jelas mengenai pelayanan Program Kartu Identitas Anak serta hambatan dan solusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Sumber data penelitian ini ialah data primer dan sekunder, data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan Program Kartu Identitas Anak. Dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet. Terkait pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan studi pustaka. Dalam penelitian penulis memperoleh berbagai literature, buku, majalah/artikel peraturan perundang-undangan bahkan internet. Hasil penelitian terkait sumber lainnya, teknisanalisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, dimana pelayanan ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang selalu bergantung dengan manusia lain. Oleh karena itu disebut juga dengan makhluk sosial. Pada hakekatnya pelayanan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, kelompok dan individu untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan dan membuat masyarakat puas dengan penyediaan pelayanan.

Pasolong (2013) mengemukakan dalam era globalisasi, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting, yang dimana pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektivitas, efisien, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik harus dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara yang terlibat pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang berasal dari kepentingan masyarakat.

Menurut Gronroos dalam (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006) pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen. Dengan ini dapat diartikan bahwa pelayanan adalah berupa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat secara gratis atau membayar untuk merasakan pelayanan yang diberikan.

Menurut The Liang Gie (Gie, 2000) administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk berusia anak (0-17 tahun) bisa dibidang cukup tinggi yaitu sebesar 30,73 juta jiwa pada 2022. Jumlah tersebut setara dengan 11,21% dari total penduduk Indonesia. Maka dari itu untuk memastikan hal tersebut pemerintah mengeluarkan program ini agar anak yang belum mencapai usia 17 tahun memiliki identitas resmi dan juga memberikan perlindungan serta hak terbaik untuk anak.

Program kartu identitas anak dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Di Sumatra Barat sendiri masih belum semua kabupaten / kota yang menerapkan program terkait dengan kesiapan serta kesanggupan dari masing-masing daerah dalam menjalani program KIA pada tahun 2020. Hal tersebut menempatkan kabupaten Dharmasraya pada posisi ke empat tingkat kabupaten/kota.

Table 1.1. Jumlah anak yang sudah dan belum memiliki KIA di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk Usia Anak 0-< 17 tahun)	Memiliki kartu identitas anak	Presentase	Belum memiliki kartu identitas anak	Presentase
2019	66.730 jiwa	19.983	30%	46.747	70%
2020	66.025 jiwa	22.972	35%	43.053	65%
2021	69.882 jiwa	29.267	42%	40.615	58%
2022	70.266 jiwa	43.373	62%	26.893	38%

Sumber: Olahan Peneliti Dokumen dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatenn Dharmasraya

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang dikeluarkan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memiliki tujuan sendiri yaitu mengupayakan agar seluruh anak di Kabupaten Dharmasraya memiliki Kartu Identitas Anak. Diharapkan dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini hak-hak anak dapat terpenuhi dan juga dapat melindungi anak dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan. Dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan dapat mempermudah dalam memenuhi segala haknya.

Dengan adanya peningkatan setiap tahunnya, dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memperoleh posisi ke empat dalam penerbitan KIA di seluruh kabupaten yang ada di Sumatra Barat.

Table 1.2. jumlah kartu identitas Anak di Sumatra Barat 2019-2021

No	Kabupaten/kota	Persentasi kepemilikan kartu identitas anak
1	Kabupaten Agam	31,64%
2	Kabupaten Dharmasraya	42%
3	Kabupaten dan Kep Mentawai	1,98%
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	6,8%
5	Kabupaten Sijunjung	0%
6	Kabupaten Tanah Datar	0%

7	Kabupaten Padang Pariaman	20,6%
8	Kabupaten Solok	11%
9	Kabupaten Pasaman	0%
10	Kabupaten Pasaman Barat	30%
11	Kabupaten Pesisir Selatan	32,70%
12	Kabupaten Solok Selatan	0%
13	Kota Bukittinggi	7,42%
14	Kota Padang	7,3%
15	Kota Padang Panjang	85%
16	Kota Pariaman	6%
17	Kota Payakumbuh	20,18%
18	Kota Sawahlunto	0%
19	Kota Solok	0%

Sumber : Data Olahan Peneliti Melalui Website Resmi Dinas

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dharmasraya telah menempati posisi ke empat di Sumatra Barat dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA). Posisi ini di tempati oleh Kabupaten Dharmasraya tersebut tidak terlepas dari sistem jemput bola yang dilakukan sekolah. Walaupun Kabupaten Dahrmasraya berada pada posisi ke empat lampau target nasional dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), yaitu 42% namun masih banyak penduduk yang usia anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk itu Dinas Keependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan berbagai upaya agar penerbitan Kartu Identitas Anak merata di seluruh daerah Kabupaten Dharmasraya.

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak

Implementasi merupakan salah satu suatu aspek yang terpenting dalam kebijakan publik. Implementasi merupakan suatu tindakan dan langkah aktor dalam kebijakan publik berdasarkan formulasi yang telah dibuat implementasi kebijakan, yang dimana merupakan langkah yang dilakukan individu-individu, kelompok-kelompok, serta pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan .kebijakan implementasi adalah suatu proses atau suatu hasil yang dimana suatu keberhasilan ilmpementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses pencapaian tujuan akhir (*ouput*) adalah tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang diinginkan. (Agustino,2017.o-139)

Implementasi kebijakan tentang Kartu Identitas Anak perlu dilakukan analisis secara mendalami yang mencakup proses komunikasi,kemampuan sumber daya,proses dipsosisi, dan kejelasan struktur birokrasi. Berdasarkan teori Edward III menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable yang diantaranya komunikasi, sumber daya, dipsosisi, dan struktur birokrasi dari proses hambatan dalam implementasi Kartu Identitas Anak.

Edward menyebutkan bahwa empat factor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan secara stimultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Kengan ini, dapat mengetahui bagaimana proses komunikasi yang dilakukan,kemampuan sumber daya, proses dipsosisi, danstruktur birokrasi yang ada. Dari proses hambatan dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak, hambatan-hambatan tersebut seperti hambatan dalam upayah pencegahan, upayah penjangkauan, upayah pemenuhan hak dan upayah rentegrasi sosial. Sehingga

dengan adanya hambatan-hambatan tersebut dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

Pada tahapan implementasi ini menurut (Sholih Muadi., Ismail MH., 2016) adalah tahap perumusan atau tahap itu sendiri, menentukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai atau memperbaiki hambatan atau masalah yang ada, sedangkan pada tahap implementasi itu sendiri, yang akan diukur adalah bagaimana pencapaian atau proses rencana atau kebijakan tersebut akan diukur. Ini sebelumnya ditetapkan oleh pembuat kebijakan tentu dengan mengacu pada komentar yang kemudian dibuat oleh para ahli di lapangan, kita tahu bahwa selama fase pengembangan kebijakan itu sendiri, asumsi tidak akan dipublikasikan jika bukan karena interpretasi atau bias yang dibuat oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dianggap valid untuk menutupi potensi bias dan distorsi asumsi yang muncul selama implementasi kebijakan itu sendiri.

Komunikasi

Komunikasi yang sebagaimana ditemukan oleh Gaffar (2009: 295) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan salah satu proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Gode mengatakan komunikasi adalah suatu proses yang membuat suatu dari semula yang dimiliki oleh seseorang (monopoli seseorang) menjadi dimiliki dua orang atau lebih) Menurut Jenis & Kelly komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau menentukan perilaku orang lainnya (khalayak)

Menurut Hafied Cangara, para pakar komunikasi berbeda pendapat mengenai bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi menjadi lima macam tipe yaitu komunikasi antarpribadi (Interpersonal communication), komunikasi kecil (small communication), komunikasi organisasi (organisation communication), komunikasi massa (mass communication) dan komunikasi publik (public communication).

Komunikasi menurut Edward dalam Winarno kergunaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi atau publik dan sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sedangkan pengertian komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian informasi dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kepada publik. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan tiga hal, adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksanaan kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaannya, dan konsisten yang diberikan pelaksanaan kebijakan.

Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan tentu sangat mengharapkan bantuan mengenai sumber daya manusia selain sumber daya non manusia. Pelaksanaan program Kartu Identitas anak harus dibutuhkan sebuah dukungan dari sumber daya, yang dimana sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia dan sumber daya non manusia, dalam menjalankan program. Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya meliputi pegawai yang tersedia dan berjalan dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Berdasarkan dengan table dan penerbitan secara rinci, setiap implementasi terdiri dari 15-16 anggota yang berkualitas.. Program yang dijalankan tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan sumber daya non manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam kelaksanaan program Kartu Identitas Anak. Sumber daya non manusia yang meliputi anggaran dan prasarana fisik yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya untuk keberlangsungan sistem atau kebijakan yang akan diterapkan.

Untuk program Kartu Identitas Anak di Kabupaten Dharmasraya berasal dari Anggaran Perencanaan Belanja Daerah untuk menyediakan biaya percetakan dan juga dari dana DAK Non-fisik untuk biaya perjalanan turun lapangan. Selain anggaran juga ada sumber daya non manusia seperti sarana dan prasarana yang mendukung atau sebagai penunjang jalannya sebuah program. Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya diperlukan selama proses pelaksanaan suatu program sumber daya bukan manusia. Jika sumber daya manusia sudah mencukupi, namun sumber daya bukan manusia belum terpenuhi dengan baik begitu juga sebaliknya, maka hal ini akan berdampak pada kesulitan dalam proses pelaksanaan suatu program. Dalam hal ini sumber daya pada implementasi Program KIA untuk sumber daya manusia dan sumber non-manusia sudah cukup dan terpenuhi dengan baik.

Disposisi

Tujuan pembuatan Kartu Identitas Anak berdasarkan Perdana Menteri 2 tahun 2016, bahwa pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan kepada dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Tujuan dari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak tersebut yaitu sebagai identitas diri yang telah berusia 5-17 tahun.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan pembuatan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, terkait Permendagri 2 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program Kartu Identitas Anak mempunyai sumber daya manusia yang berkopeten dan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

KESIMPULAN

Kartu Identitas Anak merupakan program yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bukti identitas resmi anak dibawah usia 17 tahun yang bertujuan untuk mengurus dokumen kependudukan. Dan membantu anak-anak dalam mengurus data sekolah sendiri atau menabung di bank sendiri. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya memiliki tujuan sendiri dalam mengupayakan agar seluruh anak di Kabupaten Dharmasraya memiliki Kartu Identitas Anak. Diharapkan dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini hak-hak anak dapat terpenuhi dan juga dapat melindungi anak dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan. Dengan adanya Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan dapat mempermudah dalam memenuhi segala haknya.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Dharmasraya telah menempati posisi ke empat di Sumatra Barat dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan data 42% dari jumlah anak di Kabupaten Dharmasraya. Namun masih banyak penduduk yang usia anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Untuk itu Dinas Keependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan berbagai upaya agar penerbitan Kartu Identitas Anak merata di seluruh daerah Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan hasil paparan terkait Implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Dikarenakan masih banyak kendala atau masalah ketika program KIA akan di implementasikan.

REFRERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Laporan Perkembangan Peristiwa Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Bulan Desember 2019
- Laporan Perkembangan Peristiwa Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya Bulan Desember 2020
- Laporan Reguler Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2021
- Pasaribu, R. R. S. (2019). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(1), 158-162.
- Arista, W. D., & Suderana, W. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 56-66.

- Anggia, D. U. (2022). *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Utama, A. D. (2023). Implementation of the Child Identity Card Program by the Dharmasraya Regency Population and Civil Registration Service. *Jurnal Administrasi, Manajemen dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 2(1), 1-16.
- Apriliani, K. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Denpasar. *Widya Accarya*, 11(1), 01-09.
- MUH, A. A. A. (2018). *“RESPON ORANGTUA TERHADAP PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK”(STUDI DI DESA ARGOSARI KECAMATAN SEDAYU DAN DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL)* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKA).
- Niningsih, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 23(2), 17-25.
- Ajeng, S., & Taliu, N. (2020). Efektivitas Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Melalui Aplikasi Dukcapil Smart Kabupaten Bantul Tahun 2019. *Jurnal Public Policy*, 2, 6–11
- AS, Y. (2015). UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK.
- Rohman, N., Lestari, E. W. T., & Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 130-141.
- Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 64-79.
- Haifulloh, R., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Kehadiran Kartu Smart Madani dan Kartu Identitas Anak sebagai Program Pengembangan Smart City di Kota Pekanbaru. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(1), 038-047.
- Siregar, I., Hartono, B., & Harahap, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Identitas Anak di Kecamatan Kotapinang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2496-2505.
- Dina, S. (2018). *Kartu Identitas Anak Sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak (Studi Di Kota Yogyakarta)*.
- Permana, J., Hamid, A., & Nugroho, K. S. (2018). *Evaluasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kota Cilegon Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Irenes, M. M., & Setiamandani, E. D. (2019). Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 272-277.

Ningsih, R. (2021). *IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) OLEH UNIT PELAKSANA TEKNISDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Ramadhanti, G., Sampurna, R. H., & Mulyadi, A. (2021). Efektivitas Implementasi Program Kartu Identitas Anak. *Jurnal Governansi*, 7(1), 51-58.